

**“BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIGA OG’ZAKI VA MANTIQUIY
MASALALARNI YECHISHGA O’RGATISH”**

Yusupova Lola Quدراتillayevna

Toshkent viloyati Bo’stonliq tumani 16-umumiy o’rta ta’lim maktabi

boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Annatsiya: Ushbu maqolada boshlang’ich sinflarda o’quvchilarni og’zaki va mantiqiy masalalarni yechish malakalarini rivojlantirish, bilimlarni mustahkamlash yo’llari haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: Tafakkur, ““Kim birinchi topadi” metodi, “Bozorda”, “Sayohatga sargushatlar” o’yini, “Matematik topishmoqlar” “Zinama-zina”, “Darchalarni to’ldit” kabi didaktik o’yinlar.

Bugungi kunda o’sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk, mustaqil fikrlovchi, o’z hayot pozitsiyasiga ega etib tarbiyalash biz ustozlarning oldiga qo’yilgan ustuvor vazifadir.

O’quvchilarimning ko’pchiligining iqtidori baland, hammasi o’qishga qiziqadi. Siz aziz ustoz, o’qituvchilarga metodik yordam sifatida o’zim qo’llagan metodlardan darslarda foydalanishni tafsiya etaman.

Boshlang’ich sinf matematika darslarida masala yechish o’quvchilarda tafakkurni o’stiradi. Tafakkur esa, inson ongida obyektiv olamning faol aks etishi demakdir. Bizga ma’lumki, hamma arifmetik masalalar ularni yechish uchun bajariladigan amallar soniga qarab, soda va murakkab masalalarga bo’linadi. Yechilishi uchun bitta arifmetik amal bajarilisi zarur bo’lgan masala soda masala deyiladi. Yechilishi uchun bir- biri bilan bog’liq bo’lgan bir nechta amalni bajarish zarur bo’lgan masalalar murakkab masala deyiladi.

Siz maktabga borguncha ko’p narsalarni ko’rib borasiz. Oddiy bir daraxtni ko’rganingizni, uning gullaganini, barglari, mevalar va hakoza

“Kim birinchi topadi” Bolajonlar daraxtning mevalari ko’p ekan. Birinch daraxtda 30 ta, ikkinchi daraxtda 3 marta kam. Ikkala daraxtdagi mevalar nechta? Bolalarning javobini eshitasiz. Yoki mantiqiy savollar ham berishingiz mumkin. Hayvonlar, qushlar, hashoratlar haqida. Masalan 5 ta sigirni ko’rdim. Ularning oyoqlari nechta? 2 ta oq quyon va 3 ta kulrang quyon. Ularning quloqlari nechta.

Bizga ma’lumki, masala shartlari murakkab bo’lgan holda, berilganlar orasidagi munosabatlarni tushunib olish qiyin bo’lgan hollarda, shuningder, yangi xil masalalarni yechishda qisqa shartdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Haqiqatdan ham, masala berishda qisqa sharti o’quvchilarga xotirasiga tayanch bo’lib, son ma’lumotlarini tushunish va ajratish imkonini beradi, shu bilan birga ularning ratsional yozilishi masalada nima berilgan va nimani izlash kerakligini aniq tushuntirish aniq tushuntirish imkonini yaratadi.

Hozirda maktablarda masalaning qisqacha shartini tuzish jarayonida ba’zi pedagoglar xato va kamchiliklarga yo’l qo’yadilar. Bunday kamchiliklarga yo’l qo’yilishining asosiy sabablaridan biri o’qituvchilar tomonidan matnli masalalar ustida ishlash metodiga rioya qilinmasligidir. Masala matni bilan dastlabki tashintirishda, masalaning qisqacha shartini ifodalashda, masala muhokamasida, masala yechilishini yozishda, yechilgan masala ustida ishlash kabi bosqichlarida ayrim xatoliklarni kuzatish mumkin. Ularning asosiy kamchiligi masalaning qisqacha shartini tuzishda ko’proq ko’zga tashlanadi. Masalan: Diyorada kitobning 25 sahifasigacha, Nodira esa Diyora o’qigan sahifadan 5 sahifa kam. Ikkasi necha sahifa o’qigan? O’quvchilar shunday masalalarni yechishda qiynalishadi. Shuning uchun har doim o’quvchilarda og’zaki masalalar tuzdirish, yechimini uylab javob berishga harakat qilish kerak. O’quvchilarda qachonki matematik misollarning yechimini og’zaki qiynalmay yecha olgan taqdirdagina masalalarni ham yecha oladi. Hozirgi zamon talablariga ko’ra matematik o’quvchilarning qobiliyatini oiladan, maktabgacha ta’limdan rivojlantirish kerak. 1-2 sinf o’quvchilarida narsalarni aralashrib, 10 ta edi, 4ta qoldi. Nechtasini olib qo’yganini bilish kerak.

O'quvchilarni hisoblash va masalalar yechish qobiliyatlarini rivojlantirish ,ijtimoiy- iqtisodiy bilimlarinin boyitish, fikrlash qobiliyatini charxlash uchun “Bozorda” , “ Sayohatga sargushatlar” o'yini, “Matematik topishmoqlar” “Zinama-zina”, “Darchalarni to'ldit” kabi didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'qituvchi eng avvalo mahoratli, bilimdon bo'lishi lozim.Bugungi kun talablariga javob berish uchun puxta tayyorgarlik bilan darslarni tashkil qilishi zarur.Shundagina ko'zlagan maqsadimizga erisha olishimiz muqarrar.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasi.(OO'Y uchun darslik)T.”Turon iqbol”2019
- 2.www.ziyonet
- 3 .Uchinchi sinf matematika darsligi.Toshkent. Sharq 2020 yil
4. Ikkinchi sinf matematika O'zbekiston Toshkent 2022 yil